

PERFIL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

AUCENIR GOUVEIA

Resumo

A presente monografia tem como objetivo central debater, de maneira conceitual a importância do perfil do servidor municipal, a fim de encontrar alternativas para melhorar a qualidade de sua gestão e do atendimento ao cliente-cidadão. A justificativa para este trabalho culmina no fato de fornecer aos interessados a oportunidade de fomentar um pensamento reflexivo. Para alcançar os objetivos do trabalho a metodologia utilizada foi um estudo bibliográfico, desenvolvido através da leitura da bibliografia selecionada, exploratória e qualitativa, com o intuito de dar subsídios para a redação da fundamentação teórica. Com o estudo realizado concluiu-se que o perfil proativo tende a oferecer ao servidor a capacidade de identificar melhor os cenários, problemáticas e soluções, sendo o empreendedorismo público uma das alternativas de gestão pública que pode acarretar inúmeros benefícios à gestão municipal.

Palavras-chave: Servidor público municipal. Qualidade. Empreendedorismo.

ABSTRACT

The main objective of this monograph is to debate, in a conceptual way, the importance of the profile of the municipal civil servant, in order to find alternatives to improve the quality of its management and service to the citizen-client. The justification for this work culminates in the fact that it provides interested parties with the opportunity to foster reflective thinking. To achieve the objectives of the work, the methodology used was a bibliographical study, developed by reading the selected bibliography, exploratory and qualitative, in order to provide subsidies for the writing of the theoretical foundation. With the study carried out, it was concluded that the proactive profile tends to offer the civil servant the ability to better identify scenarios, problems and solutions, with public entrepreneurship being one of the public management alternatives that can bring countless benefits to municipal management.

Keywords: Municipal civil servant. Quality. Entrepreneurship.

1. INTRODUÇÃO

A gestão pública tem capacidade de se tornar cada vez mais eficiente, com apresentação de resultados cada vez mais efetivos. Assim, a administração pública possui algumas características muito particulares, especialmente no que concerne aos métodos de gestão, seja em recursos humanos, materiais, tecnológicos ou financeiros, bem como os procedimentos administrativos podem ser burocráticos, com base em gerencialismos estatais peculiares no dia a dia das entidades governamentais.

A administração pública ainda tem possibilidades de promover um espírito empreendedor em seu funcionalismo, sendo que terá como escopo a agilidade e a eficiência na execução de obras e serviços, prestando atendimentos de qualidade na prestação de tais serviços e com uso correto dos recursos públicos, buscando algumas fontes de custeio que sejam inovadoras, não onerando ainda mais o cidadão e utilizando as receitas de maneira racional. Todavia, para isso ser possível e se tornar realidade na gestão pública, é preciso verificar o perfil do servidor e a capacidade do mesmo de atender aos métodos mais inovadores de gestão.

Uma das diferenças centrais entre as finalidades do empreendimento público e privado paira sobre as razões das entidades, sendo que as privadas visam ao lucro, à rentabilidade de seu negócio e, como consequência, a uma elevação do próprio patrimônio, ao passo que a gestão pública deve objetivar o bem-estar social.

1 Nesse sentido, é possível notar que existe ainda uma desconfiança que permeia os debates acerca da gestão pública, visto que o tema não está exaurido, com o comportamento de mais amplos debates sobre o empreendedorismo público, assim, como sua potencialidade efetiva e as formas mais pontuais que tal visão poderia fomentar na gestão pública.

Em vista do cenário supraexposto, desenha-se como objetivo central do presente trabalho debater, de maneira conceitual, o perfil do serviço público municipal, a fim de imputar maior qualidade no atendimento ao cliente-cidadão.

A fim de traçar um caminho coerente para o desenvolvimento do tema, elencam-se como objetivos

específicos: conceituar a administração pública de maneira geral; abordar sobre o perfil do servidor municipal e a qualidade do atendimento ao cliente-cidadão; e debater sobre o empreendedorismo público como alternativa de melhoria da qualidade para a gestão municipal.

Sendo assim, a problemática de pesquisa a ser solucionada à finalização deste parágrafo sobre a questão: qual é a importância do perfil do servidor e quais as alternativas de gestão que este pode adotar, a fim de impulsionar maior qualidade no atendimento ao cliente-cidadão em esfera municipal?

A presente monografia justifica-se, pois se pretende contribuir para o âmbito acadêmico, oferecendo, por meio da pesquisa em tela, uma visão diferenciada acerca do tema, ampliando o material teórico, que poderá ser utilizado a fim de se desenvolver estudos e pesquisas posteriores, estimular o aprofundamento sobre o tema, assuntos relacionados e demais vertentes científicas que possam se originar a partir do interesse pelo mesmo.

Sobre o método de pesquisa empreendido, Lakatos e Marconi (1996, p. 15) definem que “Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”, desta ótica, é possível notar que a pesquisa é algo mais amplo do que se imagina em um primeiro momento.

Segundo Santos e Candelero (2006), existem duas naturezas diferentes para uma pesquisa metodológica, são elas, qualitativa e quantitativa. Sendo assim:

A pesquisa de natureza qualitativa é aquela que permite que o acadêmico levante dados subjetivos, bem como outros níveis de consciência da população estudada, a partir de depoimentos dos entrevistados, ou seja, informações pertinentes ao universo a ser investigado, que leve em conta a ideia de processo, de visão sistêmica, de significações e de contexto cultural. [...] A pesquisa qualitativa é a que tem o objetivo de mensurar algumas variáveis, transformando os dados alcançados em ilustrações como tabelas, quadros, gráficos ou figuras. [...] Em geral, o instrumento de levantamento de dados mais adequado a este tipo de pesquisa é o questionário, em que questões fechadas correspondem a respostas codificadas (SANTOS e CANDELORO, 2006, p.71 e 72).

Dessa forma, a natureza escolhida para a criação deste trabalho é qualitativa, buscando-se, assim, levantar todas as informações teóricas, a fim de se chegar à conclusão, utilizando-se de abordagem exploratória pela pesquisa bibliográfica em obras ou artigos científicos (GIL, 2008).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONCEITOS GERAIS

Administração Pública é um conceito que não coincide com Poder Executivo. Atualmente, o termo Administração Pública designa o conjunto de órgãos e agentes estatais no exercício da função administrativa, independentemente se são pertencentes ao Poder Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ou a qualquer outro organismo estatal (como Ministério Público e Defensorias Públicas).

Há ocasiões, por exemplo, em que o Supremo Tribunal Federal institui uma comissão de licitação para realizar a contratação de algum prestador de serviço. Tanto a comissão quanto seus agentes são pertencentes à Administração Pública, ao menos enquanto estes estiverem no exercício de tais funções.

Podemos dizer ainda que a Administração Pública compreende uma rede de órgãos e agentes que atuam de maneira estatal, em cargos administrativos, podendo receber este título, independentemente do Poder ao qual pertençam. O termo corresponde também às atividades realizadas de maneira consistente para que o interesse público seja defendido de maneira correta.

Em suma, entende-se por Administração Pública aquela que cuida dos bens e também dos interesses públicos, todavia vale salientar que existem diversas classificações teóricas acerca desta nomenclatura:

A Administração pode assumir duas vertentes: a primeira é a ideia de servir e executar; a segunda envolve a ideia de direção ou gestão. Nas duas visões há a presença da relação de subordinação e hierarquia. Administrar para muitos significa não só prestar serviços e executá-los, como também governar e exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil a coletividade. Administrar significa também planejar e elaborar ações no sentido de enfrentar os problemas vividos diariamente pela sociedade, ou seja, elaborar Políticas Públicas que possam orientar as ações governamentais (PINTO; ROCHA; PINTO, 2020, p. 73).

Segundo Meirelles (2005, p. 84), “A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados

da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, seguindo os preceitos do Direito e da moral, visando ao bem comum”. Analisando o termo administração de maneira literal, é possível definir que o mesmo consiste na gestão integral de todo e qualquer tipo de interesse. Tratando-se de administração pública a Constituição Federal, em reunião com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem o dever de atuar como reguladores das atividades administrativas em favor da defesa dos interesses públicos.

O decreto-lei 200/67, sancionado pelo então presidente Castello Branco, foi um dos percussores para a substituição do Estado Burocrático para um Estado Gerencial pautado pela reforma administrativa, sua desburocratização e descentralização administrativa, mencionando-se que a Administração Federal compreende:

I-A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministérios.

II-A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:

- a) Autarquias;
- b) Empresas Públicas;
- c) Sociedades de Economia Mista.
- d) fundações públicas. (BRASIL, Decreto-lei n.º 200, 1967, p. 1).

Mazza (2013) registra que a Administração Pública direta e indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Na história da Administração Pública no Brasil, desde o período do início da República até os dias atuais, passando pelas fases dos modelos de administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial, o serviço público necessita de uma regulamentação para haver uma orientação para sua efetividade. Para isso, entenderemos e interpretaremos as leis atuais que regem os servidores públicos, sua contratação, procedimentos éticos e moral no desempenho da função e quais causas podem os levar à dispensa efetiva do serviço público.

Em relação aos atuais processos gerenciais de Estado, analisaremos como seria uma gestão de pessoas, aos moldes da iniciativa privada e aplicada ao setor público, sem haver prejuízo ao erário e prejuízo moral às pessoas que estão participando de uma contratação:

Atualmente, há uma transição para a administração pública gerencial, a qual busca a otimização e expansão dos serviços públicos, visando a redução dos custos e o aumento da efetividade e eficiência dos serviços prestados aos cidadãos (PINTO; ROCHA; PINTO, 2020, p. 52).

A Constituição Federal de 1988 interpreta a contratação definitiva e temporária para o serviço público, assim como a lei 8.112/90, ou RJU (Regime Jurídico Único). Com isso, o Estado necessita de uma nova lei que se adéque às admissões para um Estado gerencial¹, aplicando a admissão e a demissão com eficiência aos moldes da iniciativa privada com meritocracia, transparência e profissionalismo.

A compreensão das instruções de admissão e demissão no serviço público é dada pela redação da Constituição Federal de 1988, referindo-se aos conceitos de cargos, função, emprego e servidor público e suas diferenças e interpretando as principais causas de demissões no setor público, informações que são fundamentais para uma administração pública mais eficaz (BERGUE, 2007).

A nova lei geral dos concursos público, o PL 6004/2013 que se encontra atualmente em tramitação no Congresso Nacional pode afetar a contratação para o serviço público, sendo concursos públicos ou não. Os conceitos de gestão de pessoas na iniciativa privada e na funcionalidade pública são padrões que se almejam alcançar com qualidade e satisfação no ambiente de trabalho, reafirmando-se, assim, um modelo gerencial para o Estado, para a sociedade, tratando-se, desta maneira, a sociedade como cliente-usuário (BERGUE, 2007).

3

Com a evolução histórica do Estado e suas modificações, ocorreram mudanças na forma de admissão trabalhista, passando do modelo patrimonialista, o qual tinha como referência a contratação a partir de práticas de nepotismo, ao modelo gerencial, exigindo a contratação de servidores por competência, o qual que se baseia na meritocracia (CARBONE et. al, 2006).

¹ Segundo Bresser-Pereira (2001, p. 28): “O Estado Burocrático industrial e o Estado Gerencial são estados de transição de uma política de elites para uma democracia moderna, ou seja, em uma democracia na qual a sociedade civil e a opinião pública são cada vez mais importantes, e na qual a defesa dos direitos republicanos, ou seja, do direito que cada cidadão tem de que o patrimônio público seja usado de forma pública, é cada vez mais possível e necessária”.

Para a compreensão do tema, na Constituição Federal de 1988 há a menção no Art. 37, Inciso I sobre a definição de cargo, emprego e função pública: “Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online). Compreendem-se, da seguinte maneira, tais menções:

- Cargos públicos: um determinado nível hierárquico da Administração direta e de suas autarquias que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixada em lei ou diploma a ela equivalente. Os cargos podem ser vitalícios, efetivos ou em comissão;

- Emprego público: lugar na organização funcional ocupado por empregado público, ou seja, por agente, em regime da CLT, na Administração indireta;

- Função pública: atividade desenvolvida pelo servidor, ou seja, é a atribuição e correspondem às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos servidores públicos (LENZA, 2014).

De acordo com esse autor, ainda, a constitucional federal estabelece normas básicas para a investidura do cargo público, pelo Art. 37, inciso II:

A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nas formas previstas em lei, ressalvadas as nomeações em cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online).

Necessária, portanto, a aprovação previa em concurso público para poder haver à investidura em cargo ou emprego público, excetuando-se o cargo em comissão que, segundo a lei, pode ser nomeado e exonerado livremente.

Com isso, deve-se ter o entendimento sobre cada forma de inclusão do serviço público estabelecido em lei, como menciona CARVALHO FILHO (2001, p. 472):

Concurso Público é o procedimento administrativo que tem, por fim, aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos.

A exigência de concurso público para o ingresso em cargo ou função pública tem por finalidade selecionar profissionais qualificados para o exercício do cargo, devendo o certame ser realizado por meio de provas, ou de provas e títulos a depender da natureza e complexidade do cargo ou emprego. O artigo 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988, declara:

As funções de confiança, exercidas, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas a atribuição de direção, chefia e assessoramento (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online).

Para os cargos em comissão, entende-se que é uma parcela, definida por lei, que deverá ser preenchida por servidor de carreira, sendo posições no quadro de serviços, com funções próprias, a serem desempenhadas por agente público não concursado (LINS; COLPO, 2009).

A PL 6004/13, atualmente em tramitação para aprovação na CCJC (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania), trata sobre a regulamentação da realização dos concursos públicos no âmbito Federal na administração direta e indireta, sendo esta via de admissão no serviço público a principal do Estado e que realiza contratações de aproximadamente 41 (quarenta e um) mil servidores anualmente. Dentre os principais temas abordados pelo projeto de lei, está a proibição da seleção para cadastro reserva, ou seja, nomeação mediante disponibilidade de orçamento, pessoal ou órgão (BRASIL, Projeto de Lei n.º 6004/2013, online).

A licitação para contratação de banca organizadora mediante comprovação de aptidão logística e técnica, o prazo entre a publicação e a aplicação das provas será de no mínimo 90 dias e estará proibido cópias de questões de concursos anteriores para aplicação das provas (BRASIL, Projeto de Lei n.º 6004/2013, online).

Como modelo de regulamentação no âmbito Estadual, o Distrito Federal já possui uma lei para regulamentação do concurso público que aborda, além destes pontos mencionados acima, outros como: obrigatoriedade da nomeação dos aprovados no prazo de validade do concurso; é vedada a aplicação de provas de concursos diferentes no mesmo dia; e a bibliografia específica para aplicação das provas (BRASIL, Lei n.º 4.949/2012, online).

A lei 8.112/90 determina as formas de provimento ao serviço público, seja ele por contratação direta ou por concurso público, ressaltando:

- a) Nomeação: É o ato que do Estado decorrente a contratação de um servidor público para a administração, seja para o cargo comissionado ou efetivo, inclusive na condição de interino;
- b) Promoção: Assim como na iniciativa privada ocorre quando o servidor é promovido no cargo que ocupa em sua carreira, sendo esta promoção mediante o cumprimento das regras exigidas por lei;
- c) Readaptação: Ocorre quando um servidor incapacitado fisicamente ou mentalmente de praticar suas atividades do seu cargo, sendo comprovando por junta médica, é adequado as atividades, devido suas limitações
- d) Reversão: Acontece quando um servidor se aposenta por invalidez e após perícia médica julga-se que o problema que lhe deu a invalidez não exista mais, sendo assim estando apto à prática das atividades do cargo. Em outro caso de reversão é quando é de interesse da administração, observando os critérios do servidor está aposentado voluntariamente, esteja estável no tempo de atividade, não possuir mais de 5 (cinco) anos de aposentadoria, não possuir mais de 70 (setenta) anos, que o cargo que deseja rever está vago e que o próprio servidor solicite a reversão;
- e) Aproveitamento: Ocorre quando um servidor retorna à atividade após sua disponibilidade de cargo ocupado anteriormente, retornando as atividades, atribuições e vencimento que era compatível com cargo ocupado anteriormente.
- f) Reintegração: É o retorno do servidor ao cargo ocupado anteriormente ou do resultado de sua transformação, após ser cancelada a demissão através de medida judicial ou decisão administrativa.
- g) Recondução: Entende neste caso quando um servidor estável é promovido a um novo cargo, porém em cada promoção no cumprimento do tempo de estágio probatório o mesmo não foi aprovado no desenvolvimento das atividades, perdendo assim está vaga e retornando ao cargo anterior (BRASIL, Lei n.º 8.112/90, online).

No exercício das mais diversas funções públicas, os agentes públicos, além das normatizações vigentes nos órgãos e entidades públicas que regulamentam e determinam a forma de agir dos agentes públicos, devem respeitar os valores éticos e morais que a sociedade impõe (DI PIETRO, 2013).

O servidor público deve estar atento a esse padrão no exercício de suas funções e fora delas também, visto que o caráter público do serviço incorpora a vida privada, a fim de que os valores morais e a boa-fé, amparados pela Constituição como princípios básicos e essenciais a uma vida equilibrada, seja uma constante em seu relacionamento com os colegas e com os usuários do serviço público (DI PIETRO, 2013).

A autora refere ainda que o conceito ético é um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, ligados à prática do bem e da justiça, aprovando ou desaprovando a ação dos homens de um grupo social ou de uma sociedade. Os preceitos éticos de uma sociedade são baseados nos valores desta; são princípios, ideias e regras, que se consolidam durante a formação do caráter do ser humano em seu convívio social.

Essa formação de conceitos baseia-se no senso comum da sociedade em que esse homem está inserido.

5 Lembrando que o conceito ético não nasce com os homens tendo a consciência plena do que é bom ou mau, mas desenvolve-se de acordo com o meio social em que se está inserido e com o autodescobrimento (DI PIETRO, 2013).

Entende-se por moral a ferramenta de trabalho da ética, sendo um conjunto de normas adotado, livre e consciente, que visa organizar as relações das pessoas, tendo como base o bem e o mal, com vistas aos costumes sociais. Apesar de serem semelhantes, ética e moral são confundidas, porém, aplicadas diferentemente.

Enquanto a ética trata o comportamento humano como objeto de estudo e normatização, procurando torná-lo o mais abrangente possível, a moral ocupa-se de atribuir valores às ações, tendo como referências as

normas e os conceitos do que vem a ser bem e mal, baseados no senso comum. A moral tem caráter subjetivo, que faz com que ela seja influenciada por vários fatores, alterando, assim, os conceitos de um grupo para outro, fatores que podem ser sociais, históricos e geográficos (DI PIETRO, 2013).

O ato moral tem, em sua estrutura, dois importantes aspectos. O aspecto normativo que são as normas e imperativos que expressam o dever ser, e o aspecto factual que são os atos humanos realizados, ou seja, as normas cotidianas do convívio social (DI PIETRO, 2013).

O ato moral tem sua complexidade na medida em que afeta não somente a pessoa que age, mas aqueles que a cercam e a própria sociedade. Portanto, para que um ato seja considerado moral, ou seja, bom, deve ser livre, consciente, intencional e solidário. Dessas características, decorre a inserção da responsabilidade, exigindo das pessoas que assumam as consequências por todos seus atos, livre e conscientemente. Por todos os aspectos que podem influenciar os valores do que vem a ser bom ou justo e, aliado a isso, devido à diversificação de informações culturais que o mundo globalizado nos revela constantemente, a ética e a moral tornam-se cada vez mais importantes, exigindo que sua aplicabilidade se torne cada vez mais adequada ao contexto em que estão inseridas (DI PIETRO, 2013).

Ainda para a autora, tais entendimentos de ética e moral são fatores determinantes para contribuir e melhorar a qualidade do atendimento público, inserindo os princípios e regras necessários ao bom andamento do serviço e ao respeito aos usuários.

Os novos códigos de ética, além de regulamentar a qualidade e o trato dispensado aos usuários e ao serviço público e de trazer punições para os que descumprem a suas normas, também têm a função de proteger a imagem e a honra do servidor que trabalha seguindo as regras neles contidas (DI PIETRO, 2013).

De acordo com Lenza (2014), os princípios constitucionais explícitos consolidados pela Constituição Federal de 1988 devem ser observados de maneira íntegra, pela função pública, tendo uma associação inseparável. São eles:

- Princípio da Legalidade: O princípio da legalidade significa que a lei deve ser o fundamento de toda a atuação administrativa. Esse princípio implica a subordinação completa do administrador à lei e que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, caso contrário torna-se ilícito;
- Princípio da Impessoalidade: Significa que os atos administrativos são imputáveis, não aos servidores que praticam, mas ao órgão em nome que o funcionário age. Para a administração pública não é lícito atuar em relação a uma ou algumas pessoas, devendo sua ação ser dirigida para a coletividade;
- Princípio da Moralidade: Impõe que o administrador público não dispensa os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto e desonesto. Esse princípio não incide somente nas relações da Administração com os administrados, mas também internamente, nas relações entre Administração e os agentes públicos que a integram;
- Princípio da Publicidade: O Poder Público deve agir com transparência. A publicidade não é elemento formador do ato administrativo, mas requisito de eficácia e moralidade pelo que o ato válido não dispensa a publicação, nem o ato inválido se convalida com ela. Possibilita aos administrados um controle efetivo da ação do Estado;
- Princípio da Eficiência: Impõe a Administração Pública direta e indireta e aos seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar os desperdícios e a garantir maior rentabilidade social (LENZA, 2014, p. 1274).

Crepaldi (2009, p. 16) destacam sobre o tema que “um setor público organizado e disciplinado é condição para a estabilidade de preços, para o fomento do crescimento econômico sustentável, com óbvias consequências sobre a geração de emprego e renda e o bem-estar social”.

Os estados e municípios sofrem com a crise financeira que dificulta o desenvolvimento e atualização das máquinas administrativas. De Almeida (2013, p. 25) diz que “a crise financeira que se tem abatido sobre os estados e municípios com uma intensidade enorme explica o processo mais acelerado de sucateamento, desmotivação e desaparecimento das máquinas administrativas subnacionais”.

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101, de 5 de maio de 2000, foi determinado um limite para as despesas com contratação de pessoal, não devendo ultrapassar o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a União; 60% (sessenta por cento) dos Estados e o Distrito Federal; e 60 % (sessenta por cento) para os municípios, referente à Receita Corrente Líquida ao final de cada quadrimestre, sendo assim distribuídos:

	União	Estados e Distrito Federal	Municípios
Poder Executivo	40,9%	49%	54%
Poder Legislativo	2,5%	3%	6%
Poder Judiciário	6%	6%	
Ministério Público	0,6%	2%	
Total	50%	60%	60%

Fonte: Matias-Pereira, 2012

A verificação do cumprimento desses limites com despesa de pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre, sendo que o Tribunal de Contas alertará os órgãos e os poderes quando o limite total chegar a 90% (noventa por cento).

Caso ultrapassem o limite de 95% (noventa e cinco por cento), serão vedados aos Poderes ou órgãos:

- Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, sendo ela a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos;
- Criação de cargo, emprego ou função pública;
- Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do Art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias (BRASIL, Lei Complementar n.º 101/2000, online).

Sendo que o inciso II, do § 6º, do Art. 57, da Constituição Federal de 1988 declara:

A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online).

Caso esse limite seja ultrapassado, além das medidas anteriores, o percentual terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo por um terço no primeiro quadrimestre, adotando-se, entre outras, providências previstas no § 3º e § 4º do art. 169 da CF/88, dentre as quais se destacam: redução em pelo menos 20% (vinte por cento) das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; e exoneração de servidores não estáveis.

Em última circunstância, caso, tais medidas não for suficiente para assegurar o cumprimento da determinação da Lei, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal (MATIAS-PEREIRA, 2012).

O reconhecimento é o destaque dado, num determinado momento, ao servidor que atingiu ou superou metas desafiadoras, ou contribuiu para a melhoria do desempenho da organização em que atua. O reconhecimento pode ser não material ou material. Punição é a sanção dada àqueles que, por algum motivo, não cumpriram com retidão as obrigações profissionais de caráter técnico ou ético. A punição é um instrumento importante de valorização, pois evita que, pelo erro de uns poucos, todos sejam desqualificados.

O argumento da incompetência generalizada do servidor público que tem fundamentado alguns discursos e redução da questão de pessoal a uma mera questão de custo tem acumulado uma carga negativa que será difícil de ser eliminada quando os gestores perceberem, na prática, que a qualidade desejada e descrita nos

planos não chegará ao cidadão, senão por meio dos servidores (MATIAS-PEREIRA, 2012).

O art. 37 da Constituição Federal traz o princípio da eficiência que vem sendo restrito pela lei diante dos diversos abusos cometidos no passado. Isso impede que os servidores públicos produzam mais e melhor. Infelizmente os abusos do passado foram tantos que as “amarras” criadas pela lei simplesmente impedem o alcance do princípio-objetivo da Eficiência proclamado no artigo 37 da atual Constituição Federal. Certamente para atender ao princípio supramencionado compatibilizando-o com o da Moralidade, a lei e os administradores deverão caminhar para um sistema de Freios e Contrapesos, substituindo o atual sistema de impedimentos e proibições que tolhem a criatividade daqueles que tentam impulsionar os servidores públicos a produzir mais e melhor (NEVES; OLIVEIRA, p. 16).

A valorização dos servidores enquanto prática de gestão tem vida própria e, em sua essência, prescinde de reconhecimento e de punição. Idealmente se todos fossem cumpridores dos próprios deveres e de um mesmo padrão de desempenho, não haveria necessidade de qualquer prêmio ou punição.

O reconhecimento e a premiação são necessários, porque os desempenhos, as contribuições e os comportamentos são diferentes. Grande parte dos servidores pode ser nunca reconhecida, mas manter-se-á motivada e comprometida à medida que for valorizada e que tiver certeza de que seu destaque positivo será reconhecido e seu destaque negativo será punido (MATIAS-PEREIRA, 2012).

A satisfação ou não dos servidores públicos depende de diversos fatores como os fatores motivadores e os fatores higiênicos, que são ferramentas que ajudam os administradores alcançarem os objetivos e metas almeçadas.

Para haver satisfação são necessárias atividades desafiadoras e estimulantes, são os chamados “fatores motivadores”. Já insatisfação no cargo depende do ambiente, da supervisão, dos colegas ou parceiros e do contexto geral do cargo, enriquecimento do cargo, além de incontáveis outros fatores, são os denominados por ele de “fatores higiênicos” (NEVES; OLIVEIRA p. 18).

A presença desses dois fatores distintos foi reconhecida em estudos práticos, aplicáveis ao serviço público, não como uma solução completa, mas como ferramenta auxiliadora dos administradores para alcançar objetivos e metas traçadas.

Quanto às penalidades ao servidor, em estágio probatório ou estável, o art. 127 da Lei n.º 8.112/90 enumera as penalidades que o servidor pode sofrer, sendo advertência, suspensão, demissão e destituição do cargo em comissão. A advertência deverá ser aplicada, após abertura de sindicância, com julgamento de ampla defesa, sendo então inserida na ficha individual do servidor. As infrações que geram advertência não são taxativas, conforme determina a Lei 8.112/90 art. 117, Inciso I ao VII e XIX, podendo trazer alterações, conforme cada situação:

Art. 117. Ao servidor é proibido:

- I. Ausenta-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
- II. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
- III. Recusar fé a documentos públicos;
- IV. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
- V. Promover manifestação de apreço ou despreço no recinto da repartição;
- VI. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
- VII. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical ou a partido político.

[...]

XIX. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado (BRASIL, Lei n.º 8.112/90, online).

A suspensão, além de constar na ficha individual do servidor, também trará, a princípio, consequências na remuneração ou vencimento do servidor, sendo que ele não exercerá as atribuições do seu cargo. A demissão ao servidor tem previsão no Art. 132 da Lei 8.112/90 que assim a define:

Art. 132 – A demissão será aplicada nos seguintes casos:

- I. Crime contra a administração pública;
- II. Abandono de cargo;
- III. Inassiduidade habitual;
- IV. Improbidade Administrativa;
- V. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição;
- VI. Insubordinação grave em serviço;
- VII. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
- VIII. Aplicação irregular de dinheiros públicos;
- IX. Revelação de segredos do qual se apropriou em razão de cargo;
- X. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
- XI. Corrupção;
- XII. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas (BRASIL, Lei n.º 8.112/90, online).

A destituição de cargo em comissão, por sua vez, será cabível ao servidor que exerce cargo em comissão, podendo ser aplicada também as infrações de suspensão e demissão. Ressaltando que em todos os casos antes da aplicação de punições é observada a ampla defesa do servidor em questão.

2.2 O PERFIL DO SERVIDOR DIANTE DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE-CIDADÃO

Perante a lei, os cargos públicos são definidos como aqueles que reúnem um conjunto de atividades e responsabilidades que fazem parte da rotina organizacional de um órgão da federação, estados ou municípios, portanto devem competir a um servidor. Nestes cargos em questão, tais práticas devem ser promulgadas por lei e aplicadas de maneira efetiva, provido com ou sem prévia aprovação em concurso público, seja para ocupar cargo permanente ou de confiança, ou mesmo de caráter precário e sem utilização do concurso, para cargos de comissão.

Porém, a população pouco ou nada sabe que os servidores públicos são funcionários passíveis de um regime administrativo específico, regido por uma legislação igualmente específica. Sendo assim, ocupar um cargo público também pode ser definido de maneira análoga como: “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um empregado (CGU, 2022, p. 121).

Além dos cargos que ocupam os servidores já citados, existem outros agentes do serviço público que são abarcados pela mesma legislação: “São os ocupantes de funções públicas que não são vinculados a um cargo ou emprego público” (CGU, 2022, p. 121).

Neste caso, são definidos aqueles que não possuem cargo público efetivo, porém, responsabilizados por incumbências de ordem pública, estas que são justamente previstas conforme a estrutura organizacional de um servidor regular:

[...] ação de administrar; governo, gestão de negócios públicos e particulares; conjunto de normas destinadas a ordenar e controlar a produtividade e eficiência, tendo em vista um determinado resultado; conjunto de indivíduos cuja função é a de gerir ao mais alto nível uma empresa, instituição etc; local onde estão instalados os serviços administrativos (DRUCKER, 1964, p. 70).

É preciso considerar, porém, que a administração pública surge em um cenário em que os interesses coletivos da sociedade estão envolvidos, e que a mesma consiste em um instrumento do Estado cuja finalidade é assegurar que tais órgãos públicos cumpram seus deveres com a consciência e responsabilidade coletiva.

Sendo assim, a responsabilidade da administração pública consiste na criação e na regulamentação de processos de utilização de recursos públicos, sejam estes de qualquer espécie, para a criação de políticas públicas e para a execução de obras e atividades que demanda a sociedade:

A administração pública tem perdido seu vigor formal derivado da fortaleza inerente ao conceito de Estado clássico e se transformado em um instrumento de captação de recursos para transformá-los em serviços diretos e indiretos aos cidadãos. A sociedade

criou coragem e perdeu o medo da imensa máquina burocrática que seguia desígnios dificilmente compreensíveis e dispunha a seu bel-prazer de importantes facetas da vida pública e privada de seus administrados. Os cidadãos, na sua concepção atual, se tornaram conscientes dos seus direitos políticos e econômicos, e dos deveres da Administração e lhe exigem resultados. Neste sentido, a Nova Gestão Pública está orientada no sentido de incrementar a eficácia e eficiência da administração pública. Esta busca é lógica e transcendente devido ao fato de que a ausência de eficácia e eficiência no setor público põe em risco a sua estabilidade (DE ALMEIDA, 2013, p. 22).

De acordo com Rabaglio (2001), a gestão por competências compreende um dos métodos mais eficazes do processo de gestão de pessoas, dado que tem a função de alinhar objetivos organizacionais e pessoas, integrando, deste modo, esforços, a fim de extrair do talento humano a potência necessária para gerar e sustentar competências organizacionais que contribuam para atingir as metas estipuladas pela empresa.

A gestão por competências é apresentada como uma opção na qual a gestão de pessoas se realiza de modo a contribuir com o indivíduo para que este, por sua vez, tenha impacto sobre os êxitos da organização, sendo assim este tipo de gestão leva em consideração alguns fatores pessoais tais como conhecimentos, habilidades, desempenho, resultados, entre outros.

Vergara (2008) explica que esse método de gestão é como uma espécie de catalisador de energias da empresa, ao passo que a gestão de recursos humanos alinha suas estratégias ao contexto e prática organizacionais, culminando, assim, em um equilíbrio de interesses.

Dutra (2008) complementa, explicando que este processo é recíproco e nele é possível notar uma transferência de competências, onde a empresa atribui seu patrimônio aos membros pertencentes a ela, coordenando todo o aprendizado de seus colaboradores e oportunizando assim o enfrentamento de desafios.

Gramigna (2002), por sua vez, ressalta que os princípios norteadores para a implantação do método de gestão por competências devem se difundir de modo que passem a pertencer à cultura organizacional da companhia, e assim sejam adotadas e internalizadas através das atitudes e comportamentos de todos os membros da organização.

1. Conscientização de que cada tipo de negócio necessita de pessoas com perfis específicos.
2. Crença de que cada posto de trabalho existente na empresa tem características próprias e deve ser ocupado por profissionais que apresentem um determinado perfil de competências.
3. Reconhecimento de que aqueles que ocupam funções gerenciais são responsáveis pela oferta de oportunidades que permitam o desenvolvimento e a aquisição de novas competências.
4. Percepção de que sempre haverá a demanda para o desenvolvimento de novas competências e o que hoje é essencial para a boa execução de um trabalho poderá agregar novas exigências amanhã (GRAMIGNA, 2002, p. 21).

Dessa ótica, Carbone et. al. (2006) discorrem que, identificando os perfis específicos dos colaboradores, é possível justificar um mapeamento de competências realizado de maneira individual que tem a função de nomear e alocar os servidores corretos aos cargos adequados. Os autores ainda ressaltam que o resultado deste mapeamento oferece a oportunidade de detectar qualquer discrepância existente entre as competências que o indivíduo possui e quais precisam ser desenvolvidas para garantir o enquadramento ideal deste funcionário para o cargo que exercerá.

Bergue (2007) explica que a gestão de competências é um processo contínuo que se inicia na elaboração das estratégias da empresa, bem como missão, visão e metas, que devem abarcar especialmente os processos inerentes ao departamento de gestão de pessoas como seleção, plano de carreira, remuneração, desenvolvimento e avaliação.

Os autores ressaltam, ainda, que este modelo não só direciona algumas ações relacionadas às capacitações e treinamentos a fim de cumprir objetivos, como também oportuniza a elaboração e desenvolvimento constante de competências, que se relaciona às estratégias futuras da empresa; destacam ainda que, nos dois casos, as estratégias devem ser constantemente revistas, a fim de se evitar que fiquem ultrapassadas ou percam seu sentido:

A competência é instrumento de tecnologia pública necessária para que se tenha uma boa gestão de pessoas, que busca a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. A vantagem deste modelo está em buscar novas competências por parte dos servidores

como estratégia de desenvolvimento para o município. É essencial que os servidores públicos tenham experiências estratégicas no serviço público como uma possibilidade de intervenção de romper com a cultura de submissão e que desenvolvam habilidades, tais como iniciativa, responsabilidade, inteligência prática, empreendedorismo, comunicação, criatividade, relacionamento interpessoal, liderança, bom senso (DE ALMEIDA, 2013, p. 41).

No âmbito da administração pública, a gestão por competências ainda é considerada novidade, embora alguns órgãos públicos já lancem mão desta técnica como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por exemplo, porém há alguns aspectos dificultadores, neste caso, como a legislação pertinente, que reprime certas ações, tais como a seleção e remuneração por meio de competências.

Cabe ressaltar, então, os processos que fazem parte deste sistema e explicá-los brevemente, visto que o conceito central foi discutido anteriormente. De acordo com Pires et. al. (2005), estas etapas podem ser classificadas e definidas como visto no quadro a seguir:

Gestão por competências	Administração pública	Objetivos, adaptações e finalidades da GPC ² na Adm. Pública
Seleção	Através de concurso público, com exceção de cargos em comissão que podem ser de livre nomeação (denominados cargos de confiança).	<ul style="list-style-type: none"> - Objetivo: selecionar os candidatos de acordo com suas competências a fim de cumprir o perfil estipulado para cada cargo, alocando assim o profissional adequado para exercer as atividades inerentes a este. - Adaptações: A oferta de cursos de formação permite identificar competências individuais e aproximá-las da estratégia organizacional. - Finalidades: Minimizar o número de servidores que possuem pouco ou nenhum conhecimento nas tarefas que exercem, potencializando assim o nível de atendimento ao público.
Mapeamento	Atribuições delegadas de acordo com a lei ou normas internas.	<ul style="list-style-type: none"> - Objetivo: Diz respeito à identificação de competências técnicas e comportamentos que são requisitados pelo órgão a fim de atingir as metas estabelecidas nas estratégias do negócio. - Adaptações: Servir como parâmetro na nomeação de servidores, contribuindo na detecção de cargos conforme as competências e áreas de conhecimento do candidato. - Finalidades: Definir as atribuições necessárias que um candidato precisa possuir para ocupar determinado caso, evitando arbitrariedades no momento da contratação e direcionamento dos cargos.
Remuneração	De acordo com legislação específica	<ul style="list-style-type: none"> - Objetivos: Criar motivação entre os servidores a fim de elevar seu nível profissional. - Adaptações: Quando a nomeação para os cargos públicos ocorrer através da GPC é possível que os servidores sejam valorizados por seus desempenhos, que tendem a apresentar crescimento. - Finalidade: A remuneração visa gratificar o servidor por seu trabalho, através da gestão de competências é possível que a remuneração seja um incentivo para que o desempenho do servidor seja elevado.

Desenvolvimento	Dá-se através de ações de capacitação coletiva.	<p>- Objetivos: “O desenvolvimento de competências profissionais ou humanas é um processo de aprendizagem que visa suprir [a lacuna] entre os conhecimentos, habilidades e as atitudes requeridas pelo órgão público e os apresentados pelos servidores” (KALIL PIRES, et al, 2005, p. 36).</p> <p>- Adaptações: Visa desenvolver as competências do servidor através de ações como treinamentos e cursos de capacitação profissional, de acordo com a necessidade pessoal de cada servidor e do órgão onde atua, agregando valor ao seu desempenho profissional.</p> <p>- Finalidades: Atingir um patamar em que o serviço público conte com servidores realmente capacitados e aptos a desenvolver suas atividades da maneira mais competente possível.</p>
Avaliação	Avaliação de desempenho aplicada pelo superior imediato	<p>- Objetivos: tem como finalidade atuar como uma ferramenta que fornece feedback aos servidores sobre seus resultados, que devem ser comparados aos esperados, neste processo também são utilizados indicadores de desempenho a fim de detectar e corrigir qualquer desvio de conduta.</p> <p>- Adaptações: Na administração pública o sistema de feedback pode ocorrer de maneira mais generalizada, realizando mensurações e cobrando da equipe inteira os resultados almejados.</p> <p>- Finalidades: Apontar pontos fortes e fracos do desempenho do servidor, estimulando-o a aprimorar os pontos falhos e ressaltar os fortes.</p>

Quadro 1 – Gestão por competências na administração pública
Fonte: Adaptado de Pires et. al. (2005)

Por essas especificações, é possível notar que esse sistema de gestão valorizaria as competências dos servidores, alocando-os em cargos nos quais têm competência para exercer as atividades com excelência, o que resultaria em uma melhoria de desempenho, bem como as etapas de acompanhamento, avaliação e desempenho serviriam para tornar estes servidores mais motivados em busca de melhores resultados.

Através da participação nas técnicas de gestão o servidor passa a ter um maior compromisso quanto aos resultados almejados, por se sentir mais valorizado. “Portanto, é necessária a valorização do servidor pela administração pública, por meio da participação nas tecnologias de gestão, garantindo com isso, seu compromisso em relação aos resultados a serem alcançados” (DE ALMEIDA, 2013, p. 41).

Nesse sentido, cabe explicitar que existe uma demanda importante por competência na seleção de gestores públicos municipais, a fim de alocar nos cargos, apenas os indivíduos que possuem real habilidade para atuar com as atribuições do cargo. Sendo assim, tende-se a obter uma atuação de maior qualidade por parte deste atendimento direcionada ao cliente-cidadão. Assim, a realidade da gestão pública, não somente municipal como geral, embate-se com a teoria, de maneira intensamente divergente, dado que a eficiência e a qualidade esperada não são nem de longe ofertadas no atendimento ao cliente-cidadão na realidade.

Aliás, eficiência, eis aqui um grande dilema encontrado nos serviços públicos, federal, municipal ou estadual, porque a máquina administrativa age segundo as atitudes de seu responsável. Se ele impõe rigor em suas atitudes e agilidade, certamente o serviço será ágil, mas se é uma pessoa deveras acomodada, pacata, excessivamente compreensiva com seus pares, o serviço tende a andar de forma lenta ou quando não encontra resistências dentro do mesmo governo, por parte de outros secretários que, por falta de conhecimento, não acreditam na relevância dos serviços praticados por algumas secretarias.

É possível constatar esse cenário, já que o mesmo se encontra diariamente na mídia, por meio de inúmeras reportagens e reclamações sobre problemas na saúde e na educação. Entretanto, os jornalistas não mostram por que esses serviços são tão deficitários assim. Se eles pudessem ir ao âmago da questão, certamente descobririam que esses dois setores do serviço público possuem desejo de mostrar serviço e qualidade, mas esbarra em uma velha conhecida, a “burocracia”. Por quê? Porque toda a administração pública é regida por documentos.

Com a criação da Constituição Federal de 1988, a finalidade era se opor contra práticas clientelistas e

patrimonialistas, contudo a promulgação do documento também intensificou, de maneira injustificável, os privilégios de ordem corporativista e patrimonialista.

De modo que, perante este cenário, Pereira e Spink (2003) acreditam que se deu o início da ineficiência tão conhecida atualmente oriunda dos serviços públicos:

Na medida em que a Constituição de 1988 representou um retrocesso burocrático, revelou-se irrealista. Num momento em que o país necessitava urgentemente reformar sua administração pública, de modo a torná-la mais eficiente e de melhor qualidade, aproximando-a do mercado privado de trabalho, realizou-se o inverso. O serviço público tornou-se mais ineficiente e mais caro, e o mercado de trabalho público separou-se completamente do mercado de trabalho privado. A separação foi causada pelo sistema privilegiado de aposentadorias do setor público; pela exigência de um regime jurídico único, que levou à eliminação dos funcionários celetistas; e pela afirmação constitucional de um sistema de estabilidade rígido, que tornou inviável a cobrança de trabalho dos servidores (PEREIRA e SPINK, 2003, p. 252).

Os serviços são solicitados pelos órgãos que geram processos, e em alguns casos, esbarram, por exemplo, em algumas secretarias como a controladoria e a procuradoria, que por serem ocupadas por técnicos em contabilidade e direito, respectivamente, criam problemas, por desconhecer o valor e a importância de outras secretarias.

Nesse caso, essas duas secretarias (controladoria e procuradoria), quando não engavetam alguns processos para serem despachados dias mais tarde, esquecem-nos por dias e semanas, e finalmente, criam um problema gravíssimo, já que certamente esses processos dariam sustentabilidade a algum serviço operacional feito pelo município.

Dessa forma, encontramos, em Cardozo (1999), um comentário que é pertinente ao assunto abordado: Ser eficiente, portanto, exige primeiro da Administração Pública o aproveitamento máximo de tudo aquilo que a coletividade possui, em todos os níveis, ao longo da realização de suas atividades. Significa racionalidade e aproveitamento máximo das potencialidades existentes. Mas não só. Em seu sentido jurídico, a expressão, que consideramos correta, também deve abarcar a ideia de eficácia da prestação, ou de resultados da atividade realizada. Uma atuação estatal só será juridicamente eficiente quando seu resultado quantitativo e qualitativo for satisfatório, levando-se em conta o universo possível de atendimento das necessidades existentes e os meios disponíveis.

Nesse caso, Cardozo (1999) explica que é necessário que o governante, que assume um cargo eletivo, tenha a sua disposição não somente um corpo de secretários e assistentes capazes e profundos conhecedores do setor para o qual trabalham, mas também que compreendam que todos juntos formam uma equipe, e cada secretaria depende da agilidade e dos serviços de outra secretaria para que os serviços públicos realmente sejam efetuados de forma inteligente e capaz de satisfazer às necessidades do cidadão.

Segundo Torres (2004), a partir do ano de 1995 surgiu a expectativa de imputar uma reforma sobre o aparelho do Estado. Neste contexto, nasce, então, a reforma administrativa:

Apesar de aparecer de maneira bastante tímida na campanha presidencial de 1994 e de não contar com o apoio entusiástico do grupo governamental mais forte (na Casa Civil, Clóvis Carvalho; na Fazenda, Pedro Malan; e no Planejamento, José Serra), o tema da reforma administrativa foi sendo colocado na agenda nacional devido à habilidade do ministro (Bresser Pereira), que comandava o Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) (TORRES, 2004. p. 171).

Perante esse cenário, é preciso lembrar uma ressalva feita por Chiavenato (1994) que acredita que todas as empresas, sejam de ordem pública ou privada, devem ser avaliadas de acordo com os princípios da eficácia e eficiência, paralelamente:

[...] eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. [...] A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível [...] (CHIAVENATO, 1994, p. 70).

Sendo assim, a eficiência não diz respeito apenas aos fins, mas também aos meios que levam as ações a serem executadas e aos respectivos resultados, permeando-se desta maneira os aspectos internos da empresa,

de modo que os indivíduos se preocupam apenas com os fins e com o cumprimento de metas, neste caso é eficácia, enfocando os fatores externos da empresa:

À medida que o administrador se preocupa em fazer corretamente as coisas, ele está se voltando para a eficiência (melhor utilização dos recursos disponíveis). Porém, quando ele utiliza estes instrumentos fornecidos por aqueles que executam para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem-feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando para a eficácia (alcance dos objetivos através dos recursos disponíveis) (CHIAVENATO, 1994, p. 70).

De acordo com Megginson, Mosley e Pietri (1998), o desempenho organizacional de uma equipe de servidores pode ser mensurado de maneira mais eficaz pelos princípios de eficiência e eficácia, que, para os autores, consiste-se em conceitos diferenciados:

[...] eficiência é a capacidade de ‘fazer as coisas direito’, é um conceito matemático: é a relação entre insumo e produto (input e output). Um administrador eficiente é o que consegue produtos mais elevados (resultados, produtividade, desempenho) em relação aos insumos (mão de obra, material, dinheiro, máquinas e tempo) necessários à sua consecução. Em outras palavras, um administrador é considerado eficiente quando minimiza o custo dos recursos usados para atingir determinado fim. Da mesma forma, se o administrador consegue maximizar os resultados com determinada quantidade de insumos, será considerado eficiente (Megginson, Mosley e Pietri, 1998, p. 11).

Megginson, Mosley e Pietri (1998), definem que a eficácia consiste em capacidade de fazer as coisas de maneira correta e adequada, ou ainda de conseguir os resultados almejados. Incluindo neste item, os objetivos e metas mais adequados e os caminhos mais efetivos para que sejam atingidos. Sendo assim, os gestores que atuam de maneira mais eficaz são os que selecionam atividades corretas para delegar e os métodos corretos para atingi-las.

Sobre esse aspecto, Stoner e Freeman (1995, p. 136) complementam:

Peter Drucker propôs o julgamento do desempenho de um administrador através dos critérios gêmeos de eficácia – capacidade de fazer as coisas ‘certas’ – e eficiência – a capacidade de fazer as coisas ‘certo’. Desses dois critérios, pelo que sugere Drucker, a eficácia é o mais importante, já que nenhum nível de eficiência, por maior que seja, compensará a escolha dos objetivos errados.

Para Daft (1999, p. 39), eficiência é um conceito limitado, garantido pelo nível de produção de uma organização, que consegue maiores resultados com a utilização de menos recursos. O autor explica:

[...] eficiência é um conceito mais limitado que diz respeito aos trabalhos internos da organização. A eficiência organizacional é o volume de recursos utilizados para produzir uma unidade de produto. Ela pode ser medida como a razão entre as entradas e as saídas. Se uma organização puder conseguir um determinado nível de produção com menos recursos que outra, diz-se que ela é mais eficiente.

O supracitado autor ainda acredita que a eficácia consiste em um nível de organização no qual a empresa se enquadra, a fim de atingir seus objetivos almejados. Deste modo, torna-se um conceito com certa abrangência e que implicitamente considera uma série de variáveis que podem ocorrer no âmbito organizacional e departamental. Assim sendo, a eficácia tem o dever de avaliar a amplitude de múltiplos objetivos, sejam de ordem oficial ou operativa, e analisar se os mesmos foram atingidos.

Em consonância com a ideia apresentada por Chiavenato (1994), Daft (1999) acredita que a eficácia é um elemento, muitas vezes, de difícil mensuração no ambiente organizacional:

As vezes a eficiência conduz à eficácia. Em outras organizações, eficiência e eficácia não são relacionadas. Uma organização pode ser altamente eficiente e não conseguir seus objetivos porque fabrica um produto para o qual não existe demanda. De maneira análoga, uma organização pode alcançar suas metas de lucros, mas ser ineficiente (DAFT, 1999, p. 39).

Ao passo que Torres (2004, p. 175), transporta ambos os conceitos em discussão para o setor de serviços públicos:

Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação estatal,

pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a preocupação com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo contribuinte.

Sendo assim, é possível concluir que a eficiência no serviço público é um elemento de extrema importância e até mesmo previsto na CF, contudo, na prática, não há a utilização efetiva deste princípio, tornando os serviços prestados por estes órgãos e servidores falhos e passíveis de julgamentos perante a opinião pública.

Em vista desse cenário, o tópico a seguir discutirá alguns conceitos de gestão de pessoas, liderança e motivação, visando, deste modo, encontrar a alternativa mais adequada para otimizar o atendimento público por meio de uma gestão competente, liderança adequada e motivação necessária para alavancar a produtividade neste setor.

2.2.1 Os Direitos e Deveres do Servidor Público

Os constantes escândalos, veiculados pelas emissoras de televisão de pelo rádio e jornais de corrupção no serviço público, têm enchido de desânimo o público de uma forma geral, porque as pessoas que são contratadas ou nomeadas para exercerem cargos públicos de confiança não cumprem a legislação vigente e cometem muitos erros e arbitrariedades em benefício pessoal. De maneira que alguns princípios deveriam reger a obrigatoriedade dos agentes públicos como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.

Perante a lei, os cargos públicos são definidos como aqueles que reúnem um conjunto de atividades e responsabilidades que fazem parte da rotina organizacional de um órgão do Estado, portanto devem competir a um servidor. Nestes cargos em questão, tais práticas devem ser promulgadas por lei e aplicadas de maneira efetiva, provido com ou sem prévia aprovação em concurso público, seja para ocupar cargo permanente ou de confiança, ou mesmo de caráter precário e sem utilização do concurso, para cargos de comissão.

Porém, o que a população pouco ou nada sabe é que os servidores públicos são funcionários passíveis de um regime administrativo específico, regido por uma legislação igualmente específica. Sendo assim, ocupar um cargo público também pode ser definido, de maneira análoga, como: “o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um empregado” (BRASIL, 1990).

Além dos cargos que ocupam os servidores já citados, existem outros agentes do serviço público que são abarcados pela mesma legislação: “São os ocupantes de funções públicas que não são vinculados a um cargo ou emprego público” (BRASIL, 1990).

Nesse caso, são definidos aqueles que não possuam cargo público efetivo, porém são responsabilizados por incumbências de ordem pública, estas que são justamente previstas conforme a estrutura organizacional de um servidor regular:

[...] ação de administrar; governo, gestão de negócios públicos e particulares; conjunto de normas destinadas a ordenar e controlar a produtividade e eficiência, tendo em vista um determinado resultado; conjunto de indivíduos cuja função é a de gerir ao mais alto nível uma empresa, instituição etc.; local onde estão instalados os serviços administrativos (DRUCKER, 1964, p. 70).

É preciso levar em consideração, porém, que a administração pública surge em um cenário em que os interesses coletivos da sociedade estão envolvidos, e que consiste nela um instrumento do Estado que tem a finalidade que assegurar que tais órgãos públicos cumpram seus deveres com a consciência e responsabilidade coletiva. Sendo assim, a responsabilidade da administração pública consiste na criação e regulamentação de processos de utilização de recursos públicos, sejam estes de que espécies forem para a criação de políticas públicas e a execução de obras e atividades que demanda à sociedade.

Nesse contexto, o gestor público aparece como a figura também de um servidor, cujas funções englobam diversos atos de gestão e administração, tanto de bens quanto de serviços. Por este motivo, o termo parece adquirir um caráter mais amplo, genérico em algumas vezes, que o aponta como uma ferramenta do Estado, ou ainda como um conjunto de processos, visto que gestão pública é um trabalho com funções mais focadas e específicas. Drucker (1964) explica ainda que a estrutura organizacional da administração pública e demais aspectos de suas funcionalidades são itens que constam na Constituição Federal de 1988. O autor

aponta que, no título III, onde consta a “Organização do Estado”, a estrutura é retratada como tridimensional, podendo ser considerada conforme as particularidades governamentais que se apresentam no momento, tais como se diferenciando por União, estados, municípios e Distrito Federal.

Além das especificações impostas regionalmente, é preciso levar em conta a relação que estabelecem os três poderes no Estado, sendo Legislativo, Executivo e Judiciário, segundo a natureza apresentada pelos órgãos que os compõem, as administrações ainda podem apresentar subdivisões por administrações diretas, indiretas ou ainda fundacionais.

Uma característica da administração pública que deve ser destacada diz respeito às categorias de instituições que esta abarca, sendo estas: Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, sendo que todas estas são concebidas de maneira obrigatória por meio de leis específicas.

Moraes (2000), por outro lado, apresenta que o administrador tem autonomia para contratar, sem necessidade de passar por concursos, consistindo, assim, em uma exceção constitucional, que o autor explica como:

[...] a lei determine expressamente quais as funções de confiança e os cargos de confiança que poderão ser providos por pessoas estranhas ao funcionalismo público e sem a necessidade do concurso público, pois a exigência constitucional de prévio concurso público não pode ser ludibriada pela criação arbitrária de funções de confiança e cargos em comissão para o exercício de funções que não pressuponham o vínculo de confiança que explica o regime de livre nomeação e exoneração (Moraes, 2000, p. 219).

Com frequência, a sociedade se depara com contratações oriundas das três esferas do poder público que realizam contratações para os denominados cargos de confiança; nestes casos o equilíbrio da administração e os processos de contratação de servidores públicos se perdem e se rompem os princípios da proporcionalidade, tornando o ato administrativo ilegal.

O autor comenta ainda que a criação de cargos e funções públicas que se apresentem de maneira desvinculada do que consta na CF pode ser considerada como objeto que burla o princípio constitucional que diz respeito ao concurso público para ingresso nas ditas vagas.

Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada entre 2005 e 2006, em 5.564 municípios do país, constatou que, no referido período, os cargos de confiança apresentaram acréscimo de 42.192. Levando em conta a manutenção anual destes, somente nas prefeituras, o número total de funcionários comissionados já ultrapassa a marca de meio milhão. E se acrescidos ainda os cargos de confiança dos altos escalões dos três poderes, o número pode ultrapassar os 700 mil.

Não se podem precisar dados sobre quão numerosa é tal estrutura de cargos de confiança, porque, para a maioria da sociedade, este é um assunto de pouca importância, ou que muitos até mesmo desconhecem a existência de tal sistema de contratação. Não se deve generalizar e nem atribuir aos cargos de confiança o título de incompetência e corrupção, porém Moraes (2000) acredita que quando tais cargos existem, mas forma-se uma noção de que a confiança é entre poder e funcionário, não se respeitando, assim, determinados aspectos éticos que devem levar em conta o interesse público.

A lei que define os termos das contratações comissionadas pode ser considerada uma vantagem àquelas que pretendem agir de má fé. Entretanto, a lei define que as contratações devem ocorrer independentemente de relações pessoais, baseadas em moralidade e competências, porém, no 2º inciso, é estipulado que tais nomeações dependem do concurso público para serem viabilizadas, excetuando cargos comissionados, sem qualquer condição ou limite imposto.

Percebe, portanto, que a contratação de cargos de confiança tem acontecido de maneira frouxa, já que não há lei que regule normas para tal, acontecendo apenas para atender a conveniências pessoais ou até mesmo, partidárias. No art. 37º, IX da CF, consta ainda que “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online).

Meirelles (2005) ressalta que este fator por si só demonstra que o artigo da CF estabelece relações jurídicas entre servidores temporários e administração pública. Como não há limitações entre cargos políticos e técnicos, bem como não há departamento de recursos humanos, todo este conjunto de fatores contribui para a contratação de cargos comissionados, o que ainda abre espaço para que a distribuição destes cargos seja feita de maneira aleatória, arbitrária e clientelista.

Com a alteração do inciso V, do art. 37, da Emenda Constitucional 19, deu-se um passo importante para que a distribuição discricionária de cargos comissionados diminuísse. Esta Emenda estabelece que as

funções de confiança devem ser exercidas apenas por ocupantes de cargos efetivos e os comissionados devem ser preenchidos por servidores de carreira, atendendo condições e percentuais mínimos previstos pela lei.

A nova redação da lei por si só proíbe a utilização dos cargos comissionados, não permitindo que o concurso público seja maculado para que a haja a contratação precária e amadora para a realização de funções de confiança, entretanto, tais contratações ainda são feitas:

No âmbito do Poder Legislativo, os exemplos são abundantes. No Senado Federal, Benedito Calheiros Bonfim identificou que entre os 81 Senadores, dezessete empregavam parentes em seus gabinetes. Na Câmara dos Deputados, é frequentemente denunciado o uso de cargos de confiança em gabinetes parlamentares para fins de nepotismo: cerca de 180 parlamentares empregariam mães, filhos, genros e outros parentes em funções de confiança (MORAES, 2000, p. 33).

Tais cargos são praticados especialmente nas estruturas administrativas e nos órgãos da Mesa Diretora e de Lideranças Partidárias, nestes âmbitos os cargos de confiança são criados de maneira absolutamente arbitrária, como aponta o autor, concedidos de maneira descontrolada, o que acaba culminando no inchamento das estruturas administrativas, dado que as remunerações destes cargos se tornam atrativas para utilização dos partidos políticos e até mesmo para candidatos que não conseguiram ser eleitos ou reeleitos.

Nesse contexto, é possível enxergar uma distorção de como são distribuídos os cargos de confiança, de uma ótica patrimonialista, personalista e oferecendo tais cargos como se fosse propriedade privada e não a fim de cumprir interesses de uma nação. Quem faz a distribuição de tais cargos não se norteia por princípios de moralidade e tampouco consideram o interesse público na contratação destes funcionários, agindo exclusivamente por interesse pessoal.

Também, no poder judiciário, os cargos comissionados são bastante comuns, ainda de acordo com Moraes (2000), mesmo o poder que tem a finalidade de fiscalizar e impor regras com relação a este tipo de contratação faz uso dela. Neste caso, reina a regra do empreguismo, maculando completamente a constituição federal e as leis do país. O autor ressalta que mesmo nos Tribunais Superiores, que detêm grande poder sobre outros órgãos públicos, a prática dos funcionários comissionados é comum.

A Constituição Federal de 1988 prescinde que haja concurso público para a ocupação de vagas públicas, sendo assim, para cargos em comissões livres, nomeações e exonerações, hipóteses que necessitam de interpretação restrita, isto para que o sistema de mérito e a profissionalização do serviço público sejam preservados, através do cumprimento da lei e baseando-se no princípio da ampla acessibilidade aos cargos de ordem pública.

A excepcionalidade gera uma série de cargos de confiança distribuídos ao léu, distanciando-se de funções específicas para qual o vínculo de confiança e suas qualificações profissionais são justificadas para o descumprimento da constituição; neste caso, as restrições impostas pelo art. 37, II são amplas em relação aos cargos efetivos e permanentes. Sobre este aspecto Figueiredo (1991, p. 25) explica que:

[...] não é suficiente que a lei defina o cargo como comissionado para afastar a exigência de concurso público para ingresso: “se assim fosse, o problema constitucional, que obriga o concurso, estaria resolvido, bastando definir em lei a totalidade dos cargos públicos como de livre nomeação e exoneração.

Embora a Emenda Constitucional 19/98 tenha se referido à proibição taxativa de que sejam mantidos nas estruturas administrativas os cargos e funções de confiança, que definem atividades fora do caráter de diretoria, chefia e assessoria, o comando constitucional que define tais regras parece ter dificuldades em fiscalizar tais normas, visto que virtualmente é praticamente impossível realizar a fiscalização das atividades exercidas por estes indivíduos.

Nesse contexto, diariamente, na esfera dos três poderes, os cargos comissionados são distribuídos por iniciativa pessoal, visando atender interesses igualmente particulares, isto se dá em detrimento ao interesse comum da sociedade, que fica lesada nesta distribuição. Diversas leis moralizadoras já foram instituídas, a fim de controlar este tipo de prática, tal como a Lei n.º 8.666/93, que regulamenta o art. 37, XXI, da CF, impondo nesta as normas para licitações e contratos da administração pública.

Por sua vez, a lei n.º 8.429/92 traz sanções aplicáveis aos servidores públicos que apresentem situações de enriquecimento ilícito durante seu mandato, ou execução de cargo da administração pública, seja direta, indireta ou ainda fundacional.

A lei complementar 101/00 apresenta normas de finanças públicas voltas à responsabilidade na gestão

fiscal, tais normas que têm o objetivo de regular a moralidade praticada, visando, assim, à administração de uma nação justa e eficiente.

Porém, os escândalos que envolvem servidores público acontecem com tanta frequência e as situações que os envolvem são tão desmoralizadoras para todo o campo de gestão pública, que a população assume uma postura de descrença completa para com o poder público, sem saber como se defender perante uma corrupção desmedida e latente no seio da sociedade.

Sendo assim, no universo particular em que vivem os poderes públicos, existem meios eficazes que estes encontram para burlar e macular os preceitos da CF, bem como são encontrados meios também de se organizar de modo a agir em benefício próprio e dos seus, seguindo um discurso onde a linha de raciocínio segue em distanciar cada vez mais a população deste tipo de decisão.

Nesse caso, o inciso II do art. 37 da CF precisa passar por reajustes, a fim de extinguir a expressão “res-salvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online), já que esta expressão mune os sujeitos de má fé a contratar comissionados e desrespeitar completamente a exigência constitucional de concurso público, tirando de todo cidadão o direito de ocupar tais cargos por conta de interesses pessoais daqueles que deviam proteger tais direitos.

Portanto, é imprescindível que sejam efetuados concursos públicos para legalizar a contratação de pessoas que ocupem cargos técnicos de assessoria, e acabar de uma vez com o nepotismo que grassa no serviço público.

Quanto às responsabilidades dos servidores públicos municipais sobre o patrimônio público, expõe o art. 37, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, online).

Sendo assim, a responsabilidade de pessoas jurídicas de direito público – isto é, União, estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas – e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos – isto é, concessionárias e permissionárias – é objetiva. Sendo que a responsabilidade objetiva consiste naquela que independe da verificação de ocorrência de dolo ou culpa (BRASIL, 1996). Ao passo que a responsabilidade por parte dos agentes públicos é regressiva e subjetiva.

Regressiva porque, primeiramente, as pessoas jurídicas devem indenizar os prejuízos que causaram a terceiros; posteriormente, ingressam com ação judicial contra os agentes – os servidores – caso os mesmos forem causadores do dano. Torna-se subjetiva então, dado que o servidor apenas indenizará prejuízos que tenha causado em caso de dolo ou culpa (BRASIL, 1996).

Desse modo, é possível concluir que o servidor passa a responder civil, penal e administrativamente por exercícios que culminam em irregularidades de suas atribuições. Quanto à responsabilização civil, decorre de atos de omissão ou comissão, doloso ou culposos, que possa causar prejuízo ao erário ou terceiros. Assim, sua obrigação é de reparar o dano e estende-se a seus sucessores, até o limite do valor da herança recebida (BRASIL, 1996).

Sobre a responsabilidade penal – ou criminal – a mesma deve abarcar crimes e contravenções imputadas ao servidor em tal qualidade. A prescrição prevista em lei penal aplica-se às infrações disciplinares que são capituladas como crime. Neste contexto, o servidor que comete infração administrativa que configura infração penal não é punido administrativamente caso haja a prescrição penal, tal como um emprego irregular de recursos público, no estatuto consiste em infração punível com demissão, que possui prazo de prescrição de cinco anos, todavia, aplica-se ao prazo de prescrição penal, que é menor (BRASIL, 1996).

Quanto à responsabilidade administrativa, resulta no ato comissivo ou omissivo que é praticado na execução do cargo ou função. Podem ocorrer ainda cumulatividades de sanções, sendo que as civis, penais e administrativas podem acumular-se, desde que sejam independentes entre si (BRASIL, 1996).

Ao passo que a responsabilidade administrativa do servidor é afastada em caso de absolvição penal que: negue a existência do fato; ou negue a autoria do servidor em relação ao fato. Cabe ressaltar que a absolvição penal por conta de insuficiência de provas, não distancia a responsabilidade administrativa do servidor,

de modo que na ocorrência de provas insuficientes, mantêm-se à punição administrativa (BRASIL, 1996).

2.3 EMPREENDEDORISMO PÚBLICO MUNICIPAL: ALTERNATIVA MELHORIA DE QUALIDADE

O termo empreendedorismo é imputado de maneira ampla no âmbito das empresas privadas, de modo que, o sentido da expressão abarca elementos acerca de investimentos, riscos financeiros, planejamento e demais aspectos componentes de um ambiente econômico-mercantil:

O empreendedorismo, qualquer que seja (corporativo, social ou público), nunca significou ambição financeira, ganância, vontade de enriquecer. Trata-se muito mais de uma questão de perfil. Ele não nasce com a pessoa, e sim é desenvolvido por meio das experiências sociais, educação, necessidades objetivas, influências e vários outros fatores. O mais tradicional, o corporativo, pode ser definido com três palavras principais (embora haja muitas outras): criatividade, inovação e, segundo Peter Drucker, capacidade de aceitar riscos (AIECHE, 2021, p. 38).

Morris e Jones (1999) explicam que, para conceber o empreendedorismo de maneira multidimensional, tal como um constructo universal, pode-se aplicar o conceito às organizações pertencentes ao setor público. Ao passo que a inserção do empreendedorismo na gestão pública se dá com práticas de gestão empresarial como inspiração – um batismo que ocorreu na nova gestão pública, a partir da década de 1980.

Kanaane et al. (2010) explicam que o movimento denominado New Public Management fora então iniciado por meio de um grupo de intelectuais, consultores e funcionários públicos, na Inglaterra. Tomando como princípios deste movimento, a orientação ao cliente-cidadão que poderia ser refletida em uma necessidade de alinhamento de expectativas de desempenho desde cliente aos objetivos transversais da organização pública.

Marini (2004) explica que o enfoque sobre os resultados ocorreu no sentido de aprovisionar e utilizar de informações acerca do desempenho na identificação das prioridades organizacionais, podendo desenvolver ações que estipulam prioridades para a entidade, na busca de alcançar metas, resultados e objetivos que foram previamente planejados e almejados.

A flexibilização gerencial poderia, então, ser explanada por meio de ações como uma revisão do marco legal, além da implementação de uma estrutura organizacional renovada – tanto agências reguladoras, executivas e organizações sociais – bem como a utilização de ferramentas gerenciais também inovadoras – como contratos de gestão, programas de inovação de qualidade na gestão pública, entre outros (MARINI, 2004).

Osborne e Gaebler (1994), por sua vez, explicam que a gestão pública empreendedora passa a se distanciar de um modelo tradicional e burocrático, não tomando como objetivo o controle da economia, e gerenciando empresas ou enfocando ações em larga escala, ao contrário, na realidade, o objetivo desta é a motivação da ação e da parceria de cooperação com toda a sociedade, atribuindo responsabilidades ao cidadão em vez de apenas servi-lo, isto é, com vistas ao atendimento desta sociedade como se fossem clientes, não apenas servidos com base na burocracia.

Nesse sentido, os autores ainda explicam que o governo empreendedor será aquele que doutrina seu posicionamento por meio de missões, metas e objetivos, sendo que justamente neste ponto se encontra a distinção do modelo de burocracia, que toma como prioridade o cumprimento de custos orçados e não apenas a consecução de metas aperfeiçoadas. Tal distinção de posturas é elucidada pelos autores, tomando como base as ideias de Drucker:

Não estamos diante de um ‘desaparecimento do estado’. Pelo contrário, precisamos de um governo forte, vigoroso e muito ativo. Mas enfrentamos a escolha entre governo extenso e impotente e o governo que é forte porque se limita a decidir e a dirigir, deixando o ‘fazer’ para outrem. Precisamos de um governo que pode e deve governar. Isto é, não um governo que ‘faz’; não um governo que ‘administra’, mas sim, um governo que governa (OSBORNE; GAEBLER, 1994, p.50).

Desse modo, lançar uma ação de empreendedorismo na gestão pública pode também pairar sobre a implementação da consideração de oportunidades de negócios no que tange à percepção do potencial de novos recursos como alternativa de concepção ou melhoria de um novo empreendimento ou de algum já existente. Assim, a inovação passa a ser uma ferramenta essencial de exploração, cujos empreendedores buscam na transformação uma oportunidade de negócios ou de serviços diferenciada (SOUSA, PAIVA e LIMA, 2010).

Sobre este aspecto, Drucker (1987, p. 245) acredita que:

As instituições de serviços públicos, tais como órgãos governamentais, sindicatos trabalhistas, igrejas, universidades, escolas, hospitais, organizações comunitárias e beneficentes, associações profissionais e comerciais, e semelhantes precisam ser tão inovadoras e empreendedoras como qualquer negócio.

O empreendedorismo figura como uma ferramenta que possui aspectos capazes de incorporar a eficiência a um novo padrão da gestão pública, ausentando-se dos padrões antiquados em que a burocracia e as ações tradicionalmente morosas e ineficazes, passam a abrir espaço a projetos, planejamentos e ações construtivas, arrojadas e carregadas de essência inovadora (GOMES; ALVES; FERNANDES, 2013).

Sendo assim, a autora explica ainda que o empreendedorismo, na gestão pública, precisa de uma abordagem mais sistemática, capaz de compreender as organizações como um importante agrupamento de fatores interdependentes que se integram e interagem entre si visando uma finalidade comum, inter-relacionando-se com o meio ambiente e tendo como foco as ações do cliente-cidadão, utilizando-se de uma abordagem de gestão calcada na descentralização e controle de resultados.

Teixeira (2004), por sua vez, explica que tais áreas, assim como outras são altamente recomendadas para o universo da gestão pública, visto que existem pressões crescentes à sociedade cliente por uma otimização dos serviços, por uma participação mais efetiva em decisões que, de maneira direta ou indireta, envolvem suas vidas e rotinas.

O autor explica que as abordagens de gestão capazes de fomentar um potencial de racionalidade, não contando com os efeitos possíveis nos cenários da gestão pública, precisarão então enfrentar um processo de adaptação ao contexto. Com ênfase sobre a necessidade de reduzir tecnológica e socialmente os modelos culturais – isto é, gerenciais – como uma maneira de compreender e dominar o modelo, permitindo sua utilização ativa, racional, consciente e formadora da experiência apreendida.

Osborne e Gaebler (1994) explicam, por sua vez, que a gestão pública poderia – e deveria – promover em seu cerne um espírito de empreendedorismo de seu funcionalismo, que possui um escopo com base na velocidade e eficiência na execução de obras e de serviços, como o atendimento de qualidade na prestação dos mesmos, além do uso adequado dos recursos públicos, com a busca de fontes de custo inovadoras, que não deverão onerar o cidadão ainda mais, para além de fomentar um uso racionalizado de receitas:

Com uma estrutura estatal ainda bastante burocrática, ainda focada em processos (e não em resultados) e engessada por normas e procedimentos, o gestor (e também o servidor) público que consegue enxergar a “linha de chegada” e age para que as coisas saiam do papel e efetivamente aconteçam, deve ser valorizado e seguido como exemplo (JARDIM, 2011, p.1).

Assim, o empreendedorismo, na gestão pública, passa a demandar o privilégio da consecução e da produção de bens e serviços públicos de padrão elevado, com orientação precípua para o cliente-cidadão, bem como no setor empresarial (OSBORNE e GAEBLER, 1994).

Inicialmente, os autores explicam que o empreendedorismo municipal necessita fomentar: Gestão participativa de programas e projetos com sociedade cliente; Estímulo ao processo competitivo interno e externo; Alternativas de produção externa de bens e serviços, através da terceirização, parcerias governo/sociedade civil, voluntarismo etc.; Imagem do cliente como consumidor; Desregulamentação interna, simplificação organizacional e transparência de papéis e missões; Avaliação baseada em resultados; Descentralização e desconcentração; Antevisão estratégica de serviços.

Marini (2004) explica que existe, contudo, um ceticismo por parte de outros atores acerca da aplicabilidade de uma mentalidade de empreendedorismo na gestão pública, com justificativas de que as especificidades do setor público são tantas e tão arraigadas, que não teria sentido sequer tratar de resultados, ou mesmo de empreendimentos neste setor.

Contudo, Marini (2004) insiste que alguns atores que ainda reconhecem que existem pontos semelhantes que possibilitam a transferência de princípios, conceitos e ferramentas do setor privado para o público. Aceitando ainda que é preciso debater sobre a qualidade da gestão pública, bem como o significado dos movimentos de transformação recentes, além de discutir, como no setor empresarial, sobre maneiras de coadunar o funcionamento da engenharia governamental, como estruturas, pessoas, processos e informações, às estratégias e políticas públicas em vigor.

Segundo a mesma linha de pensamento, Morris e Jones (1999) complementam que a existência de

elementos semelhantes entre o empreendedorismo a ser realizado na gestão pública e o que é realizado nas grandes corporações privadas demanda de ações empreendedoras no sentido de trabalhar as organizações da mesma maneira.

Inicialmente, os desafios que permeiam o setor público e privado são rigorosamente idênticos, em que se pese a existência de variáveis importantes sobre suas finalidades, não seria exagero constatar que, à luz da problemática, a gestão pública e privada luta contra problemas de natureza semelhante, o desafio de implementar, isto é, de empreender (MORRIS e JONES, 1999).

As distinções entre ambas, contudo, atrelam-se à natureza dos valores que produzem cujas ponderações são feitas por Moore (2002, p. 35):

[...] sabemos qual o objetivo do trabalho gerencial no setor privado: gerar lucro para os acionistas da empresa. Além disto, conhecemos os modos pelos quais aquela meta pode ser alcançada: produzindo produtos (ou serviços) que podem ser vendidos a clientes por preços que criam receitas acima dos custos de produção. E sabemos como as realizações gerenciais podem ser avaliadas: por meio de medições financeiras de lucros, perdas e alterações nos preços das ações da empresa. Se os gerentes privados podem conceber e fabricar produtos que geram lucros, e se as empresas que eles dirigem o fazem por um período de tempo, podemos dizer que esses gerentes criaram valor. No setor público, o objetivo geral do trabalho gerencial não é tão claro; o que os gerentes precisam fazer para produzir valor é muito mais ambíguo; e [...] avaliar se o valor foi criado é ainda mais difícil [...] sem saber o propósito do trabalho dos gerentes, não podemos determinar se a atuação gerencial é boa ou ruim. Afinal, a gestão pública é um empreendimento tanto técnico como normativo.

O autor informa, de maneira simples, porém racional e acertada, que o objetivo da atuação da gerência no setor público consiste na criação de valor público, como o objetivo do trabalho gerencial no setor privado é a criação de valor privado, sendo que o autor ainda constata acerca da formação do valor público na gestão empreendedora:

[...], não basta afirmar que os gerentes públicos criam resultados que têm valor, eles precisam ser capazes de mostrar que os resultados conseguidos valem o preço pago por eles. [...] Só então os gerentes podem ter certeza de que o valor público foi criado (MOORE, 2002, p. 35).

Teixeira (2004) amplia sua avaliação para a gestão municipal, em que nota uma intrínseca necessidade de estipular um novo relacionamento desta com o setor privado. De modo que, inicialmente, a estratégia central é estipular um novo relacionamento com o setor privado, por meio da definição de ações e estratégias que evidenciem melhor os objetivos locais do município, ratificado pela responsabilidade pública que competirá à atividade gerencial do município de maneira igualitária, aceitando que, para que os meios e formas de prestação de serviços públicos sejam mais adequados ao município, as ações dos gestores públicos precisam ser, impreterivelmente estratégicas.

Teixeira (2004) explica ainda que o agente público em questão deve ser apto a detectar os interesses da sociedade e preparar, em conjunto a outros atores sociais, o planejamento estratégico local, que permitirá a atividade gerencial pública cumprir de maneira justa e equânime às demandas da sociedade, sendo que as principais variáveis que precisam ser observadas pelo modelo gerencial adotado são: o município (estado ou federação), os serviços e a organização.

O autor ainda alega que a condição sine qua non do êxito de conjugar os predicados de maneira mais adequada das entidades públicas e privadas, por meio de uma gestão conjunta, objetivando aperfeiçoar a capacidade de gestão, negociação e visão estratégica da estrutura do ambiente público.

Nesse sentido, Teixeira (2004) conclui que a gestão pública precisa ser direcionada de maneira estratégica, a fim de atingir seus objetivos organizacionais, dado que as relações complexas do trabalho, em um universo que se inter-relaciona cada vez mais, bem como com as agudas e abruptas transformações tecnológicas, e um célere processo de privatização, a autonomia em ambientes de turbulência é um meio de elevação ininterrupta da complexidade e também da eficiência.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após as pesquisas realizadas para compor o presente trabalho, foi possível notar que há um estigma ainda muito arraigado que paira sobre a questão da eficiência no atendimento público. A questão é que, devido aos escândalos veiculados pela mídia sobre a postura e atitudes de servidores e ainda às experiências pessoais

da sociedade no atendimento de órgãos públicos, a negligência, perda de tempo, servidores pouco prestativos fazem com que os aspectos e órgãos que direcionam suas atividades, de maneira eficaz, sejam suplantados pelos aspectos negativos que entornam o setor.

Esse fato exige do governo uma iniciativa de reforma na gestão pública, adotando métodos mais eficazes e modernos de contratação, capacitação, alocação e desenvolvimento de servidores, visando otimizar o atendimento público e futuramente fazer com que os bons aspectos suplantem os negativos.

Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo verificar qual é o impacto do perfil do servidor municipal sobre a gestão de qualidade do atendimento ao público, podendo ainda abordar sobre o empreendedorismo público como alternativa de otimização da gestão municipal com vistas à qualidade.

Foi possível compreender, ainda que à luz da doutrina do empreendedorismo, tomando como base o fundamento teórico deste trabalho, que o desenvolvimento do empreendedorismo, no âmbito público, possui dupla conotação. Se, por um lado, a visão de futuro, autonomia e tomada de risco pode favorecer para a concepção de novas maneiras de maximização da produtividade e da efetividade organizacional; por outro lado, porém, existe a representação de novos riscos para a manutenção da democracia no âmbito da gestão pública, cujas ações podem objetivar os interesses pessoais.

Assim, é preciso compreender que o potencial e o alcance da aplicação da noção do empreendedorismo no setor público brasileiro se refletem e se relacionam intrinsecamente ao entendimento da capacidade e limitação de tal agente para a gestão pública de maneira geral.

Desse modo, o potencial do empreendedorismo público está atrelado à adoção do construto no campo da apropriação de técnicas de gestão para a administração pública, tais técnicas que devem ser bem delimitadas e adaptadas ao contexto local, podendo, assim, contribuir para o alcance de efetividades maiores na organização pública.

O empreendedor público pode ser um colaborador neste processo, por conta de seu comportamento, que tende a auxiliar a organização em seu dinamismo, flexibilidade e enfoque sobre os resultados. Contudo, para que isto ocorra de fato, é preciso observar a necessidade de desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo na organização pública.

Para além das propostas de inovação do empreendedorismo público, é necessário ainda atentar-se às limitações que tal noção possui, quando voltada para a gestão pública brasileira. Assim, é possível notar que o empreendedorismo público, tratado como prática cerimonialista ou simbólica, trabalha a imagem da inovação do governante e de seu mandato.

Conclui-se a presente monografia com a crença de que tantos objetivos gerais quanto específicos foram atendidos, bem como a problemática de pesquisa foi solucionada. Contudo, como não era de intento, o assunto não foi esgotado, deu-se um primeiro e importante passo para o fomento de conhecimento e estímulo para o aprofundamento no tema, que pode ser feito em estudos posteriores, que visem corroborar, refutar ou complementar as constatações obtidas até o momento.

REFERÊNCIAS

AIECHE, Romilson Rangel. Empreendedorismo. Gama, DF: UNICEPLAC, 2021. 42 p.

BERGUE, Sandro Trescastro. Gestão de pessoas em organizações públicas. 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2007.
BRASIL. Constituição da República Federativa de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, 5 de outubro de 1988.

BRASIL. Decreto-lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, 1967.

22

BRASIL. Lei n.º 4.949/2012. Estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Brasília, 2012.

BRASIL. Lei n.º 8.112/1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Brasília, 1990.

BRASIL. Lei Complementar n.º 101/2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, 2000.

BRASIL. Projeto lei n.º 6.004, de 17 de julho de 2013. Regulamenta o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, estabelecendo normas gerais para a realização de concursos públicos na Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União. Brasília, 2013.

CARBONE, Pedro Paulo et. al. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

CARDOZO, J. E. M. Princípios Constitucionais da Administração Pública. São Paulo: Atlas, 1999.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 7. ed. Revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2001.

CGU. Manual de Processo Administrativo Disciplinar. Brasília-DF 2022.

CHIAVENATO, I. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e sistemas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

CREPALDI, S. A. Auditoria Contábil. Teoria e Prática. 5ª Edição. São Paulo: Atlas, 2009.

DALF, R. L. Teoria e Projetos das Organizações. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

DE ALMEIDA, Etenize Cerqueira. Perfil do Servidor Público na Gestão Municipal: aproximações e distâncias entre o perfil apresentado na literatura sobre reforma do Estado e a realidade em Santo Antônio de Jesus, 46 páginas. 2013. Monografia – Centro de Artes, Humanidades e Letras, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2013.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Editora Atlas. 26. ed. São Paulo, 2013.

DRUCKER, P. Managing for results. Nova Iorque: Harper & Row, 1964.

_____. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípios. São Paulo: Editora Pioneira, 1987.

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2008.

FIGUEIREDO, Lucia Valle. Direito Público. 1. ed. São Paulo: Editora Fórum, 1991.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES; Marcus Vinícius Peinado; ALVES, Mário Aquino; FERNANDES, Renê José Rodrigues. (Org.). Políticas Públicas de Fomento ao Empreendedorismo e às Micro e Pequenas Empresas. São Paulo: Programa Gestão Pública e Cidadania, 2013.

GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de Competências e Gestão dos Talentos. São Paulo: Editora Pearson, 2002.

KANAANE, Roberto et. al. Gestão Pública Estratégica e a Visão do Futuro. In KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alcício; FERREIRA, Maria das Graças (Orgs). Gestão Pública: Planejamento, Processos, Sistemas de Informação e Pessoas. São Paulo: Atlas, 2010.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014.

LINS, J.; COLPO, O. Gestão de pessoas e transformação no setor público. In: LINKS, J.; MIROM, P. (Coord.). Gestão pública: melhores práticas. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

MARINI, Caio. Desenvolvendo a Cultura Empreendedora na Administração Pública: Panacéia, Utopia ou Realidade. In Programa Avançado em Gestão pública. EgapFundap. 2004.

MAZZA, A. Manual de Direito Administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

PINTO, Anne Nobre; ROCHA, Brian O’Neal; PINTO, Anne Karoline Nobre. Manual do Servidor Público Municipal: Uma Análise sobre a Legislação do Município de Mombaça/CE. Independently Published. 2020.

MEGGINSON, L. C.; et al. Administração: conceitos e aplicações. 4. ed. São Paulo: Harbra, 1998.

MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 31. ed. São Paulo: Ed. Malheiros Editores Ltda., 2005.

MOORE, Mark. Criando valor público: gestão estratégica no governo. Rio de Janeiro/Brasília: Letras e Expressões/Enap, 2002.

MORRIS, Michael H.; JONES, Foard F. Entrepreneurship in established organizations: the case of the public sector. Entrepreneurship Theory and Practice, v. 24, n. 1, 1999.

MORAES, Alexandre de. Jurisdição constitucional e tribunais constitucionais. São Paulo: Atlas, 2000.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção; OLIVEIRA, Rafael Carvalho de Rezende. Manual de improbidade administrativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016.

OSBORNE, David; GAEBLER, Ted. Reinventando o governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público. Brasília: MH Comunicação, 1994.

PEREIRA, L. C. B.; SPINK, P. Reforma e Administração Pública Gerencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

PIRES, Alexandre Kalil et. al. Gestão por competências em organizações de governo. Brasília, DF: ENAP, 2005.

RABAGLIO, Maria Odete. Seleção por competências. 4. ed. São Paulo: Educator, 2001.

SANTOS, V. dos.; CANDELORO, R. J. Trabalhos acadêmicos uma orientação para a pesquisa e normas técnicas. Porto Alegre: Editora Age, 2006.

SOUZA, Jefferson Lindberght de; PAIVA JR, Fernando Gomes de; LIMA, Zarah Barbosa. A Abordagem Multidimensional do Empreendedorismo no Setor Público: O caso da ação empreendedora da Fundação Joaquim Nabuco. In Revista Gestão e Planejamento, Salvador, v. 11, n. 2, jul./dez. 2010.

STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração: in management. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1995.

TEIXEIRA, Ivandi Silva. A gestão pública e seu papel social e ambiental. In: XII Seget – Simpósio de excelência e gestão em tecnologia. Otimização de recursos e desenvolvimento. Resende/RJ, out. 2004.

TORRES, M. D. de F. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008